

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

IG

INNOVACIÓN Y GERENCIA

Nº 2

VOLUMEN X
NOVIEMBRE 2024

UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

La Universidad de los Valores

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz

Dr. Edgar A. Prieto

Dr. Deivi Fuentes Doria

Dr. Romer Alvarez M

Dra. Sahilys Urdaneta

Dr. Oswaldo Vergara

Dr. William Pirela

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad

Dra. Annherys Paz

Dr. Angel Acevedo Duque

Dr. Ronald Prieto

Dr. Faber Alzate Ortiz

Dr. Ender Carrasquero

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez

Dra. Branda Molina

Lcdo. Harvin Fernández

**EDUCATIONAL TECHNOLOGY, VIRTUAL ENVIRONMENTS AS
SUPPORT IN THE TRAINING OF PROFESSIONALS**

ABSTRACT: This article is focused on educational technology as a fundamental basis in the teaching-learning process from the virtual environment. Supported by Cabero (2007), Suarez (2002), Gutiérrez (2018), Zabalza (1990), among other authors as references. It is a study with a bibliographic documentary approach with a review of different sources and electronic media. It concludes on the importance of educational technology in the virtual environment, to strengthen the knowledge and skills acquired by students in their professional training in the development of projects, generating scientific research in order to achieve technological advancement and innovation leading to digital literacy that benefits educational transformation, well-being and quality of life in society.

KEYWORDS: Educational technology, virtual environments, professional education.

TECNOLOGIA EDUCACIONAL, AMBIENTES VIRTUAIS COMO SUPORTE NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS

RESUMO: Este artigo está centrado na tecnologia educacional como base fundamental no processo de ensino-aprendizagem no ambiente virtual. Sustentado por Cabero (2007), Suarez (2002), Gutiérrez (2018), Zabalza (1990), entre outros autores como referências. É um estudo com uma abordagem documental bibliográfica com revisão em diferentes fontes e meios eletrônicos. Conclui-se sobre a importância da tecnologia educacional no ambiente virtual, para o fortalecimento dos conhecimentos e competências adquiridas pelos estudantes na sua formação profissional no desenvolvimento de projetos, gerando pesquisas de caráter científico a fim de alcançar o avanço tecnológico e a inovação conduzente a uma alfabetização digital que beneficia a transformação educacional, bem-estar e qualidade de vida na sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia educacional, ambientes virtuais, educação profissional.

TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE, ENVIRONNEMENTS VIRTUELS COMME SOUTIEN DANS LA FORMATION DES PROFESSIONNELS

RÉSUMÉ : Cet article est centré sur la technologie éducative comme base fondamentale dans le processus d'enseignement-apprentissage en environnement virtuel. Soutenu par Cabero (2007), Suarez (2002), Gutiérrez (2018), Zabalza (1990), entre autres auteurs comme références. C'est une étude avec une approche documentaire bibliographique avec revue dans différentes sources et moyens électroniques. Il conclut sur l'importance de la technologie éducative en environnement virtuel, pour le renforcement des connaissances et compétences acquises par les étudiants dans leur formation professionnelle dans le développement de projets, générant des recherches de caractère scientifique afin d'atteindre le progrès technologique et l'innovation conduisant à une alphabétisation numérique qui profite à la transformation éducative, au bien-être et à la qualité de vie dans la société.

MOTS-CLÉ: Technologie éducative, environnements virtuels, éducation professionnelle.

Tecnología educativa, entornos virtuales como soporte en la formación de profesionales

Liz Vilchez

Doctorante en Educación (UNERMB). Especialista en Gerencia Educativa. (UPEL). Licenciada en Administración de Empresas (URU). T.S.U. en Administración en Informática (Universitario Jesús Enrique Lossada). Diplomado en formación Docente Universitaria (LUZ). Actualmente Coordinadora de mercadeo y relaciones interinstitucionales en el Instituto Universitario de Tecnología (UNIR). **Correo Electrónico:** lizvilchezfernandez29@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3366-1505>

Orly Linares

Doctorante en Educación (UNERMB). Msc en TIC para el desarrollo humano (UNICA). Especialista en Relaciones Comerciales e Industriales (IUTM). Licenciada en Administración de Empresas (URBE). Docente (UJGH). Gerente (ORLICA). **Correo Electrónico:** orly.linares@ujgh.edu.ve
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7448-092X>

Jean Ferrer

Postdoctor en Epistemología (Ciea-Sypal). Doctor en Ciencias de la Educación (URBE). Magister Scientiarum en Educación: Mención Planificación Educativa (LUZ). Licenciado en Educación: Básica Integral (LUZ). T.S.U. en Informática (IUTPEC). **Correo Electrónico:** jean.ferrer@ujgh.edu.ve - jcferrer79@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5232-2624>

RESUMEN: Este artículo está centrado en la tecnología educativa como base fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje desde el entorno virtual. Sustentado por Cabero (2007), Suarez (2002), Gutiérrez (2018), Zabalza (1990), entre otros autores como referentes. Es un estudio con un enfoque documental bibliográfica con revisión en diferentes fuentes y medios electrónicos. Se concluye sobre la importancia de la tecnología educativa en el entorno virtual, para el fortalecimiento de los conocimientos y competencias adquiridas por los estudiantes en su formación profesional en el desarrollo de proyectos, generando investigaciones de carácter científico con el fin de alcanzar el avance tecnológico y la innovación conducente a una alfabetización digital que beneficia la transformación educativa, bienestar y calidad de vida en la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Tecnología educativa, entornos virtuales, educación profesional.

Introducción

La transformación imperante frente a los cambios significativos, se están desarrollando de manera vertiginosa gracias a las innovaciones en las tecnologías educativas aplicable e implementadas en proceso de enseñanza aprendizaje, con la introducción de nuevas estrategias didácticas, métodos y técnicas con el fin de mejorar la excelencia académica que conlleva a dar soluciones y respuestas a los planteamientos o problemas emitidos por la sociedad.

La integración de la tecnología en el ámbito educativo es fundamental para la formación profesional del individuo y de esta manera dar respuesta o soluciones oportunas en el área laboral donde desempeñaran cargos que ameriten conocimientos, como también permitan desarrollar competencias digitales promoviendo la alfabetización digital y un aprendizaje continuo.

De igual modo, la tecnología proporciona a los estudiantes técnicas para desarrollar habilidades y así integrar la tecnología educativa en las prácticas pedagógicas, facilitando la transmisión de saberes, mejorando la formación con el acceso a información y recursos educativos en tiempo real y espacios ilimitados, desarrollando competencias digitales, aprendiendo a su propio ritmo, atendiendo a sus necesidades, mejorando de este modo su comprensión, fomentando la interacción, creatividad y el trabajo colaborativo, estas experiencias de aprendizaje interactivo llama la atención del alumnado significativamente y los involucra activamente en el proceso académico para la construcción de intelectual.

El propósito de este estudio es reflexionar sobre lo importante y relevante que es conocer y tener el dominio sobre los avances de la tecnología para desarrollar entornos virtuales conducentes al proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de los niveles educativos, en específicos el universitario, como también los diferentes tipos de aprendizajes, entre ello, el cooperativo que fomenta el dialogo, el aprendizaje por proyectos y estudios de casos, todos permiten la prácticas pedagógicas multidisciplinarias.

Aunado a los cambios constantes producidos en la tecnología, invitan a tomar acciones e iniciativas creativas para representar y tener acceso al bagaje de conocimientos, de allí la importancia de una formación tecnológica permanente, con una visión amplia de la acción educativa, con una dinámica para la transformación pedagógica, fomentando el aprendizaje abierto y la educación a distancia. Su aplicabilidad y uso para lograr una formación transformadora, centrada en enseñar a aprender y a la orientación de los estudiantes para elegir los medios necesarios de acuerdo a las circunstancias, espacio, motivos y estilos cognitivos, fomentando la participación, el trabajo cooperativo, seguridad y confianza en el futuro profesional. Así mismo, el presente artículo se estructura con la fundamentación teórica desde una mirada de la enseñanza en entornos virtuales, luego la metodología y finalmente las reflexiones finales.

Fundamentación Teórica

El proceso de enseñanza aprendizaje mediado a través de la tecnología con las herramientas brindadas por la innovación tecnológica, genera a su vez los entornos y

ambientes virtuales para la educación, es un punto muy relevante que invita a la reflexión y consideración de varias teorías para fundamentar este estudio, respecto a esto Cabero (2007) cita según la UNESCO (1984), se deben considerar dos aspectos muy importante, el primer hace referencia al uso de la tecnología con fines educativos y en segundo término lo define como el modo sistemático de crear, aplicar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje en combinación con los recursos técnicos y humanos.

Desde el punto de vista, Serrano (2016), la tecnología educativa constituye una base fundamental encargada del estudio de los medios tecnológicos, cada vez con más innovaciones que facilitan con sus servicios el proceso de enseñanza aprendizaje con la intencionalidad de formación de ciudadanos para un mundo global. La tecnología educativa ha generado nuevas formas y maneras de abordar el proceso de enseñanza aprendizaje permitiendo diferentes modos de interacción, orientado hacia los entornos virtuales con la participación activa de los docentes y estudiantes en el proceso de construcción de saberes y soluciones de problemas.

El rol del docente debe estar orientado a una formación permanente en función de la investigación, con estrategias para la divulgación de los resultados en cada una de las disciplinas con responsabilidad para la solución de problema a través del trabajo colaborativo y una comunicación asertiva bajo la concepción pedagógica garante de la producción de saberes.

Según Suarez (2002,p.4) los entornos virtuales son medios de enseñanza en la acción educativa con la finalidad de ser utilizados como herramientas tecnológicas automatizados en el proceso pedagógico generando una modalidad de estudios sincrónica o asincrónica, que permiten generar espacios de aprendizajes, de esta manera promueve y permite investigar en los contenidos, desde diferentes alternativas y enfoques, contextualizando la realidad con ejemplos prácticos y actualizados con el uso de aplicaciones complementarias de manera que faciliten una interacción multidisciplinarias con diversas áreas en beneficio de su formación profesional.

Siguiendo con la misma temática, Gutiérrez (2018, p.281), define el entorno virtual como “un espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica”. Esta definición, como las planteadas anteriormente por otros autores coinciden en dos puntos específicos (figura 1) relacionados entre sí en el proceso de enseñanza aprendizaje como es la educación y la tecnología, se evidencia la importancia, contribuyendo y fortaleciendo de manera demostrable, con respuestas asertivas a las necesidades del estudiante, adaptables a los diferentes niveles del sistema educativo, elevando la calidad educativa en un escenario virtual para la construcción de

conocimientos garantizando el logro de los objetivos propuestos en los programas curriculares.

Figura 1. Entorno virtual, formación docente.

Partiendo de la definición anterior se desprende cuatro propiedades elementales de un entorno virtual.

ENTORNO VIRTUAL PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Figura 2. Propiedades de un entorno virtual.

En el proceso de enseñanza aprendizaje, es esencial la pedagogía a utilizar, según lo define Lemu (1997) “es el estudio intencionado, sistemático y científico de la educación, es decir, la disciplina que tiene por objeto el planteamiento, estudio y solución del problema educativo”. Esto lo ejecuta a través de las diferentes estrategias pedagógicas y didácticas, aplicadas en los diferentes programas curriculares.

Referente a la definición de didáctica según Zabalza (1990,85), “es el campo de conocimientos, de investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran especialmente en los procesos de enseñanza aprendizaje”. Es el desarrollo de los métodos, conjuntos de técnicas y procedimientos a través de las cuales son aplicables a la enseñanza en todos los niveles y disciplinas.

En virtud de las definiciones anteriores la didáctica a través de la enseñanza curricular, las técnicas de instrucciones y por supuesto la intervención del docente posibilita la formación del estudiante por medio de la tecnología sin dejar de aplicar metodologías científicas adecuadas para la construcción de saberes aplicados en la práctica de un modo adaptable, modificable y abierto.

La tecnología aporta las herramientas necesarias para adecúalas en los diferentes entornos virtuales con la utilización de software y aplicaciones educativas para ser desarrolladas en las diferentes plataformas. Ahora bien, el desempeño del docente como mediador es fundamental, el profesor debe poseer las competencias mínimas para enseñar a aprender bajo esta modalidad, porque su conducta y dominio de las mismas inciden en el desarrollo del aprendizaje por parte del estudiante. La participación del docente es el de controlar el proceso, participar en virtud de su propia capacidad, de su intelecto, conocimiento, experiencia, valores éticos, conoce y diagnostica las necesidades y demandas de los estudiantes, fija las metas, planifica, organiza, dirige y evalúa.

Los docentes a través de técnicas didácticas de enseñanzas motivan, orientan el uso y manejo de las herramientas tecnológicas en los estudiantes, reforzando con estrategias para desarrollar el pensamiento crítico y creativo, habilidades para adquirir conocimientos de relaciones y comparaciones, el trabajo en equipo, se obtendrán resultados satisfactorios de los objetivos del proceso de aprendizaje.

En el marco educativo, es mandatorio para el docente, conocer y dominar las innovaciones tecnológicas educativas, los procesos cognitivos para desarrollar el abordaje en los entornos virtuales, con metodologías y estrategias de enseñanzas. Por este planteamiento se hace meritorio contar debidamente formados para saber atender las demandas de los estudiantes en sus diferentes dimensiones, tanto en la parte académica como en lo personal.

Metodología

Atendiendo la metodología utilizada en este estudio se realizó una revisión bibliográfica documentada. Según Tamayo y Tamayo (2012), hace referencia al análisis e interpretación de los diferentes fenómenos aplicando técni-

cas de documentación de carácter científicos que aporten información respecto al fenómeno en estudio. Otro autor como referente a la metodología utilizada, Arias (2012), hace referencia en la búsqueda de datos secundarios que son analizados en otros estudios como fuentes de información para generar nuevos conocimientos significativos. Al hacer énfasis en el diseño de este estudio tipo bibliográfico, se tomó en consideración el planteamiento hecho por Hernández et al (2014) donde ellos alegan que la información recopilada es totalmente del resultado de una búsqueda exhaustiva en documentos escritos bibliográficos.

Resultado de la revisión bibliográfica documental

La investigación ha permitido contribuir a la transformación del proceso de enseñanza aprendizaje. A través de la tecnología educativa apoyadas con el entorno virtual y la mediación de los docentes, se ha desarrollado destrezas y habilidades adecuadas a las nuevas tendencias tecnológicas, aplicando métodos pedagógicos efectivos para el proceso de aprendizaje del estudiante, adquiriendo competencias transversales, de allí radica la importancia de formar profesores con destrezas tecnológicas que puedan orientar a los alumnos, garantizando de esta manera el uso y participación activa en los entornos virtuales.

Aunado a esto, los entornos virtuales en la gestión académica, es parte fundamental para el desarrollo del proceso académico en la formación de profesionales por su accesibilidad a los diferentes modelos educativos, facilidad de manejo, puesta en práctica de los recursos que ofrece la tecnología y mejora de competencias en los futuros profesionales, con los planes de estrategias didácticas como apoyo a la innovación educativa para promover la calidad en la enseñanza y formación del estudiante gestor de su proceso de aprendizaje, con iniciativa para manifestar su creatividad, dando respuesta o soluciones a problemas planteados a través de proyectos.

Los entornos virtuales permiten una interacción entre el estudiante y la tecnología, por la implementación de estrategias pedagógicas y estrategias didácticas con el propósito de producir un aprendizaje significativo a través del docente mediador, siendo el principal protagonista el alumno en la construcción del conocimiento con el uso de plataformas que promueven una formación integral.

Reflexiones finales

La tecnología educativa y los entornos virtuales como apoyo en la formación de profesionales, para la difusión del conocimiento en el sistema pedagógico y en los dife-

rentes escenarios, se requiere mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, facilitando recursos apropiados, así como nuevos enfoques o tendencias en la educación como resultados de los avances e innovaciones tecnológicas que se generan continuamente, permitiendo mejorar la capacidad de atender la gestión educativa, incrementando el conocimiento significativo, reconociendo la importancia de los entornos virtuales como herramientas para implementar estrategias didácticas.

Aunado a lo dicho anteriormente, también es necesario considerar los métodos, contenidos y evaluaciones pertinentes a la apropiación de conocimientos a través de estos entornos virtuales, potenciando las habilidades del profesor en los procesos cognitivos con disciplina. No obstante, el rol del docente debe estar orientado con una formación permanente en función de investigaciones científicas, con estrategias para la divulgación de los resultados en cada una de las disciplinas, con responsabilidad para la solución de problemas, trabajo colaborativo, comunicación asertiva bajo la concepción pedagógica vinculando la práctica y la metodología garantizando la producción de saberes.

Al mismo tiempo, los entornos virtuales están contextualizados en un modelo y en una metodología educativa, el profesor es el mediador, el guía para el aprendizaje interactivo, colaborativo y significativo, es de vital importancia su formación constante a la par con las nuevas tecnologías y prácticas docentes, incrementando la calidad educativa con experiencias y construcción de nuevos conocimientos.

Las reflexiones anteriores en el proceso de enseñanza aprendizaje a través de los entornos virtuales es una realidad que cabalga a grandes pasos, surge la necesidad de formar docentes y profesionales, con competencias tecnológicas a grandes rasgos, para desarrollar habilidades y destrezas tecnológicas para enfrentar y responder a las demandas educativas, laborales y sociales en esta época donde impera la innovación tecnológica. Como reflexión final surge esta interrogante ¿Los docentes se están formando de manera continua para desarrollar nuevas competencias, habilidades y destrezas tecnológicas, con la finalidad de diseñar estrategias pedagógicas y estrategias didácticas adaptadas a los cambios constantes generados por la tecnología?

Una interrogante que expresa el compromiso de los docentes en el proceso de formación de profesionales a través de los entornos virtuales y actualizaciones de los avances tecnológicos como la inteligencia artificial y la realidad extendida, para ello es necesario implementar métodos pedagógicos innovadores que fomenten la participación activa de los estudiantes, desarrollar programas de formación digital que ofrezcan las herramientas necesarias para estar a la vanguardia de los cambios que promueven una educación sin límites ni espacios, ofreciendo

oportunidad de acceso a jóvenes y adultos a una formación profesional y como agente mediador el profesor liderando la transformación educativa en el mundo virtual.

Referencias Bibliográficas

Arias, F. (2012). Proyecto de Investigación. Editorial Episteme. Caracas. Venezuela.

Cabero (2006). Comunidades virtuales para el aprendizaje. Su utilización en la enseñanza. *Edu-tec: Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 20, 1-20. Recuperado de <https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/510> (consultado el 30 de enero de 2023).

Cabero, J. (2007). *Tecnología Educativa*. Mc Graw Hill. Interamericana de España

Gutiérrez (2018). Fortalecimiento de las competencias de interpretación y solución de problemas mediante un entorno virtual de aprendizaje. *Enero - Junio*, 8(2), 279-293. <https://doi.org/10.19053/20278306.v8.n2.2018.7170>

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. México. Editorial McGraw Hill

Lemus (1997). *Pedagogía: temas fundamentales (Concepto de Pedagogía, Cap. III)*. En G. Cordero y M. Quesada (Compiladores) *Educación y Epistemología*, Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), Universidad Nacional.

Serrano, Gutiérrez. & Prendes (2016). *Internet como recurso para enseñar y aprender. Una aproximación práctica a la tecnología educativa*. Sevilla: Edu-forma.

Suarez (2002). *Los Entornos Virtuales de Aprendizaje como Instrumento de mediación*. Ediciones Universidad de Salamanca. España.

Tamayo y Tamayo, M. (2012). *El proceso de la investigación científica*. México. Editorial Limusa.

Zabalza (1990) *Fundamentación de la Didáctica y del conocimiento didáctico*, en MEDINA, A. Madrid

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Dolarización de facto: nueva realidad venezolana** 8
De facto dollarization: new venezuelan reality
Lenin Navas
- **M-Learning como recurso didáctico en la educación superior** 14
M-learning as a didactic resource in higher education
Adriana Patricia Tovar Hernandez, Hernán Joaquín Carrillo Hernandez, Keila Sofia Silva Gonzalez
- **Lineamientos de gestión social para atender la enfermedad de Huntington** 20
Social management guidelines to address Huntington's Disease
Argenis Gotera, Carlota Pulgar
- **Tecnología educativa, entornos virtuales como soporte en la formación de profesionales** 27
Educational technology, virtual environments as support in the training of professionals
Liz Vilchez, Orly Linares, Jean Ferrer
- **Auto creatividad para recrear, soñar y elevar la imaginación: una propuesta educativa** 36
Self-creativity to recreate, dream, and elevate imagination: an educational proposal
Máryury Salazar Leyva
- **Elementos asociados al imaginario social del proceso de aprendizaje de la matemática** 45
Elements Associated with the Social Imaginary of the Mathematics Learning Process
Milady Pérez Sandoval
- **Uso de la app BPL para el fortalecimiento de las conductas de seguridad** 51
Use of the GLP app for the reinforcement of safety behaviors
Francy Suley Pérez Ortiz
- **Inteligencia artificial: nuevas tendencias de aprendizaje en el sistema universitario** 58
Artificial Intelligence: New Learning Trends in the University System
Dr. Francisco Romero, Dra. Milagros Villasmil
- **Capacidad contributiva y su incidencia en las contribuciones de imposición directa o indirecta en Venezuela** 69
Tax capacity and its impact on direct or indirect taxation contributions in venezuela
Arends, José, Roa, Yesenia
- **Educación & otredad: Idealización de la escuela inclusiva para todos** 76
Education & Otherness: Idealization of Inclusive School for All
Miriam Peña, Yajaira Chacín